

4. Муртазина, Г. М. Актуальные вопросы и совершенствование норм наследственного права / Г. М. Муртазина. – Текст : непосредственный // *Oeconomia et Jus*. – 2019. – № 1. – С. 56-63.

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // *Собрание законодательства РФ*. – 03.08.1998. – № 31. – Ст. 3824. – Текст : непосредственный.

6. Завьялова, Д. С. Проблемы приобретения права государственной собственности на выморочное имущество: анализ судебной практики / Д. С. Завьялова. – Текст : непосредственный // *Вестник магистратуры*. – 2019. – № 1-1 (88). – С. 94-97.

7. Туешова, Е. С. К вопросу о наследовании цифровых валют / Е. С. Туешова. – Текст : непосредственный // *Пролог: журнал о праве*. – 2023. – № 1 (37). – С. 54-61.

УДК 34.05
DOI

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗ ПО ГРАЖДАНСКО- ПРАВОВЫМ ДЕЛАМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

СИРЕНКО Б. Н.,
канд. юрид. наук,
доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права;

СТРЕЛЬЦОВА Н.Л.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены процессуальные особенности назначения и проведения экспертиз в гражданском процессе Российской Федерации и стран Европейского Союза: вопросы регламентации экспертизы, выбора экспертов, прав и обязанностей экспертов, порядка проведения экспертизы и реализации принципа состязательности в рамках гражданского процесса. Особое внимание уделено анализу порядка реализации принципа состязательности как

одного из важнейших постулатов гражданского процесса. Указанные вопросы более подробно рассмотрены на примере Франции как представителя группы романского права, Германии – группы германского права, Финляндии – группы скандинавского права.

Ключевые слова: гражданский процесс, судебная экспертиза, судебный эксперт, назначение экспертизы, полномочия экспертов, принцип состязательности

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE PROCEDURE FOR APPOINTING EXAMINATIONS IN CIVIL CASES IN RUSSIAN FEDERATION AND THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

**SIRENKO B. N.,
Candidate of Legal Sciences,
Associate Professor of the Department
of Civil and Business Law;**

**STRELTSOVA N.L.,
Ph.D. econ. sciences,
Candidate of Legal Sciences,
Associate Professor of the Department
of Civil and Business Law,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article considers the procedural features of the appointment and conduct of examinations in the civil process of the Russian Federation and the countries of the European Union: the issues of the regulation of expertise, the selection of experts, the rights and obligations of experts, the procedure for conducting expertise and the implementation of the principle of competition in civil proceedings. Special attention is paid to the analysis of the order of implementation of the principle of competition as one of the most important postulates of the civil process. These issues are considered in more detail on the example of France as a representative of the group of Romance law, Germany – the group of German law, Finland – the group of Scandinavian law.

Keywords: civil process, forensic examination, forensic expert, appointment of examination, powers of experts, adversarial principle

Постановка задачи. В социально-экономических условиях современной России в гражданском судопроизводстве существенно возрастает роль специальных знаний, что обусловлено, в первую очередь, необходимостью объективизации процесса доказывания, обеспечения защиты имущественных, неимущественных прав и

законных интересов личности. Кроме того, происходящая на настоящем этапе научно-технической революции интеграция и дифференциация научного знания предоставляет возможность использования в доказывании всё новых достижений современной науки.

Обзор последних исследований и публикаций. Основания и порядок проведения экспертизы в гражданском процессе – базовые проблемы гражданско-процессуального права, которые в разное время поднимали такие авторы: Е. И. Галяшина, Е. Н. Дмитриев, А. М. Зинин, А. С. Иоффе, А. Ф. Клейнман, Г. Б. Мирзоев, И. А. Покровский, Е. Р. Россинская, Е. А. Суханов, М. К. Треушников, Г. Ф. Шершеневич и др.

Актуальность статьи. Перечень решаемых посредством экспертизы вопросов весьма разнообразен, поскольку их постановка определяется потребностями практической деятельности субъектов правореализационного процесса. Так, экспертизы качества и безопасности товаров, а также экспертизы по фактам нарушения прав потребителей обеспечивают государственную и общественную защиту прав и интересов потребителей на приобретение товаров надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья, на получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах). В сфере строительства проводятся технико-экономические экспертизы для оценки проектно-изыскательских и строительных работ; в торговле – товароведческие экспертизы, для определения качества и сортности товаров, причин их порчи и т. п.; медико-санитарные экспертные комиссии (МСЭК), решения которых, в большинстве случаев, имеют чётко определённый срочный характер – с указанием даты следующей МСЭК для подтверждения ранее установленного диагноза; с указанием степени утраты трудоспособности и группы инвалидности для последующего назначения пенсии; разовой финансовой выплаты, размер которой зависит от степени потери трудоспособности; ежемесячного пособия (для лиц, не достигших пенсионного возраста), размер и срочность которого зависит от решения МСЭК о предоставлении лицу группы инвалидности.

Существуют и другие виды экспертиз: патентные, историко-культурные, религиоведческие, этнологические, которые применяются в правотворческой, страховой деятельности и т. д.

И это, не говоря о судебных экспертизах, к которым часто прибегают на практике не только при раскрытии и предупреждении преступлений в процессе доказывания по уголовным делам, но и в гражданском, арбитражном судопроизводстве, производстве по делам об административных правонарушениях.

Таким образом, представляется возможным констатировать, что в современном правовом пространстве Российской Федерации экспертиза как инструмент поддержки управленческих, правовых и иных решений широко применяется во многих сферах жизнедеятельности граждан.

Вместе с тем, стоит отметить, что, несмотря на активное использование специальных знаний в гражданском судопроизводстве, их потенциал далеко не исчерпан. Это объясняется не только развитием методов исследования, но и недостаточной реализацией сторонами всех предоставляемых законодательством возможностей.

Все вышеперечисленные обстоятельства определяют актуальность, важность и своевременность настоящей работы.

Цель статьи заключается в исследовании сравнительно-правового анализа порядка назначения экспертиз по гражданско-правовым делам в РФ и странах Евросоюза.

Изложение основного материала исследования. В Российской Федерации вопросы экспертизы в гражданском процессе регламентируются ст. 79-80 Гражданского процессуального кодекса (далее – ГПК) РФ [1], а также и другими нормативными актами, к примеру, Федеральным законом РФ от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [2], Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 года № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» [3], ведомственными инструкциями.

Европейские государства вопросы экспертизы регламентируют в своих Гражданских процессуальных кодексах.

Так, сфера деятельности судебных экспертов в сфере гражданского права в Германии регулируется § 402-414 Гражданско-процессуального кодекса. В частности, кодексы регламентируют порядок назначения экспертов, определяют их права и обязанности, обязанности суда в ходе назначения экспертизы; функции экспертных заключений при рассмотрении

дела; гонорар эксперта, а также некоторые частные случаи, в которых назначается экспертиза [4].

Во Франции экспертиза, проводимая в гражданской или торговой сфере, регламентируется Гражданским процессуальным кодексом [5].

В Финляндии же производство судебной экспертизы в гражданском и уголовном процессе регулируется Процессуальным кодексом (далее – ПК) Финляндии. В значительной мере указанный нормативный акт закрепляет процедуру по гражданским делам, однако некоторые общие положения распространяются и на уголовно-правовые производства, в частности, все положения по доказательствам, касающимся статуса адвоката, по судебным расходам и т. п. [6].

В современных условиях в России экспертиза представляет собой процессуальное действие, состоящее из проведения исследований с последующим формулированием заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, и которые были поставлены перед экспертом судом, судьёй, органом дознания, лицом, производящим дознание либо следователем в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

Судебная экспертиза представляет собой не просто исследование, а процессуальное действие, строго регламентированное законами и иными нормативными актами. Судебный эксперт несёт уголовную ответственность за дачу заведомо ложного заключения, так как заключение эксперта признаётся доказательством по делу.

Считаем целесообразным указать, что в странах Европейского Союза распространение получили две основные организационные формы судебной экспертизы. Основным отличием для первой из них является отнесение права на её выполнение к специальным экспертным учреждениям, а второй организационно-процессуальной формой занимаются конкретные специалисты – судебные эксперты. Форма организации судебной экспертизы, за которой закреплены конкретные специалисты, в некоторых европейских странах известна как *институт присяжных экспертов*, в качестве которых выступают принявшие присягу специалисты в определённой области знаний.

Институт судебной экспертизы, согласно французскому законодательству, наделён важным значением, поскольку участниками судебного процесса указанная процедура рассматривается одновременно как предоставление доказательства и как помощь суду в вынесении решения. В целом, во Франции используется достаточно широкое представление о судебной экспертизе и судебных экспертах.

В юридической системе Франции судебная экспертиза представляет собой техническое исследование, проводимое по поручению судьи либо другого уполномоченного лица, компетентным и признанным специалистом для разъяснения ряда вопросов (ст. 263 ГПК Франции), среди которых:

- объяснение фактов, их содержания (в т. ч. с технической стороны) для субъектов (суда, участников и уполномоченных лиц);
- предоставление средств для устранения недостатка в судебном познании специальных фактов;
- экспертиза как результат проведения исследования, в отличие от констатации (*constatation*) или консультации (*consultation*), которые направлены на определение состояния (положения) свойств предмета, места в письменном документе или устном выступлении, имеющем значение «простого пояснения» (*simple renseignement*) (ст. 249-255 ГПК Франции) [5].

В целом, экспертиза в юридической системе указанного государства рассматривается как мера расследования, которую проводит технический специалист, цель которой заключается в предоставлении доказательства и помощи судье в вынесении решения ввиду специального характера вопроса.

Что касается Германии, считаем важным отметить, что в этой стране законодательство не содержит конкретной нормы, предусматривающей возможность закрепления перечня случаев, требующих обязательного назначения судебной экспертизы. Преимущественно, при необходимости, суд требует от сторон процесса указания лиц, которые могли бы быть допрошены в качестве эксперта. Также эксперт может быть назначен по ходатайству участвующих в процессе лиц. Но такое право имеется до момента отправления дела в суд на рассмотрение.

Немецкая юридическая система, в случаях возникновения вопросов, которые требуют специальных знаний в конкретной сфере права, допускает назначение экспертизы в этой отрасли. В

таком случае немецкий закон предусматривает, что, несмотря на компетентность и высокую юридическую квалификацию судьи, иногда могут возникнуть вопросы, требующие специальных правовых знаний.

При этом судебная экспертиза призвана разрешать такие обстоятельства:

- состояние конкретного лица или состояние либо стоимость отдельного имущества;
- причина телесного повреждения, повреждения имущества или недостатка имущества;
- затраты на устранение телесного повреждения, повреждения имущества или недостатка вещи [4].

В немецком законодательстве различают такие виды экспертиз, в зависимости от субъекта, ходатайствующего о её назначении:

- судебные, которые проводятся по поручению суда либо на основе ходатайства стороны о назначении экспертизы;
- экспертизы по распоряжению прокуратуры;
- ведомственные, которые могут быть проведены по поручению суда различными ведомствами, либо официальными лицами этих ведомств, заключения которых также рассматриваются судом в качестве экспертных;
- частные экспертизы, которые проводятся до суда.

Важно отметить, что особого стандарта (формы) экспертизы формально не существует, поскольку они проводятся отдельными экспертами в свободной форме. Также не требуется соблюдения единых образцов и определённых формальностей при составлении экспертного заключения.

Так, в Кельне действует Институт экспертизы (Institut für Sachverständigenwesen), который проводит курсы обучения экспертов, занимается разработкой и стандартизацией требований к назначению экспертиз и разрабатывает нормативы по проверке уровня квалификации кандидатов в сертифицированные эксперты.

Кроме того, указанное заведение оказывает поддержку организациям, заказывающим экспертизы (Палата архитекторов, Палата ремесленников, Торгово-промышленная палата и др.) К тому же с примерами экспертиз представляется возможным ознакомиться на страницах частных экспертов в открытом доступе.

Что касается Финляндии, то в её законодательстве закреплены определённые требования к заключению эксперта. В соответствии с этими требованиями, когда такой документ не ясен либо не отвечает требованиям или противоречив, а дефект не может быть исправлен посредством устного выступления, суд вправе потребовать новое экспертное исследование либо новое заключение от него/её или от другого эксперта. Если заключение было выполнено должностным лицом в силу выполняемой им функции, то суд вправе запросить новое заключение от вышестоящих органов [6].

В России экспертиза назначается судом в случае, когда в процессе возникают вопросы, требующие специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла. Судебная экспертиза может быть назначена на любой стадии процесса до вынесения судом окончательного постановления как судом непосредственно, так и по ходатайству сторон либо других лиц, участвующих в деле. При этом, стороны и другие лица, участвующие в деле, также вправе просить назначить для проведения экспертизы конкретную организацию либо эксперта; заявлять отводы эксперта; ходатайствовать о назначении повторной экспертизы, дополнительной, комплексной или комиссионной экспертизы, а также знакомиться с определением суда о назначении экспертизы (со сформулированными в нём вопросами) и заключением эксперта.

В случае назначения судом экспертизы стороны и лица, участвующие в деле, могут предъявить вопросы, на которые эксперту будет необходимо ответить при её проведении, однако, окончательный круг вопросов определяется судом. Отклонение того либо иного вопроса, предложенного какой-либо из сторон или лицами, участвующими в деле, должно быть мотивировано судом с указанием причин такого отклонения.

В европейских странах экспертов назначает суд, но стороны процесса также могут воспользоваться таким правом.

Во Франции экспертиза назначается по заявлению сторон или судьей до начала процесса, а также в рамках уже начатого судебного дела. Решение о назначении эксперта принимается на судебном заседании с участием сторон и/или их адвокатов.

Согласно германскому законодательству, только суд принимает решение о рассмотрении экспертизы в качестве средства

доказывания, хотя у сторон имеется возможность заказать экспертизу самостоятельно, вне зависимости от решения суда. Во многих случаях, к примеру, в вопросах помещения в психиатрическую лечебницу, суд обязан привлечь эксперта. Чаще всего представители прокуратуры, защитники или стороны дела могут подать ходатайство о проведении экспертизы, и, если нет причин для отказа, суд должен его удовлетворить [4].

В Финляндии суд разрешает вопрос о принятии экспертного заключения в доказательственную базу сторон на стадии подготовки к судебному процессу. Эти вопросы регулируются ст. 25 (1052/1991) главы 5 ПК Финляндии. Стороны или представители прокуратуры, в интересах которых приняты определённые меры, в т. ч. о назначении производства судебной экспертизы, представляют ходатайство о назначении судебной экспертизы именно на стадии подготовки к судебному разбирательству [6].

Согласно ГПК РФ, эксперт представляет собой лицо, обладающее специальными познаниями и привлекаемое судом к участию в процессе для дачи заключения по вопросам, требующим таких познаний. В качестве эксперта может выступать гражданин, но не организация.

В соответствии с ГПК РФ, заключение эксперта является доказательством по делу и предоставляет возможность участникам процесса ссылаться на него для обоснования своей позиции в части возражений и требований [1].

Специальные знания определяются как глубокие знания в науке, технике, искусстве или любой иной сфере человеческой деятельности, приобретённые благодаря обучению и специальной подготовке или профессиональной деятельности и необходимые для проведения экспертизы.

В случае, когда поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта, он обязан направить в суд соответствующее сообщение. Эксперт обязан обеспечить сохранность предоставленных ему документов, а также вернуть их в суд вместе с заключением или сообщением о невозможности дать заключение.

В российском законодательстве эксперт не вправе вступать в личные контакты с участниками дела, если такие контакты могут вызвать сомнения в незаинтересованности эксперта;

самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы; сообщать кому-либо о результатах проведения экспертизы, за исключением суда, который её назначил; разглашать какую-либо информацию, которая стала ему известна в ходе проведения экспертизы.

В странах ЕС эксперт – это официально назначенное либо уполномоченное лицо, которое по роду своей профессиональной деятельности владеет специальными знаниями в области науки, искусства или ремесла, что является основанием для дачи экспертного заключения.

В европейских государствах единого подхода к деятельности судебных экспертов не выработано. Эксперты подразделяются на следующие группы:

- технические специалисты-эксперты, назначаемые судом для рассмотрения или установления определённых научных и технических фактов;

- эксперты-свидетели, демонстрирующие свои экспертные познания для поддержания определённых аргументов по запросу сторон. Такие эксперты-свидетели действуют в качестве отдельных личностей и нанимаются сторонами, оказывают содействие суду путём ответов на вопросы, которые ставятся перед ними адвокатами сторон. Показания экспертов-свидетелей, по результатам перекрёстного опроса, оцениваются судьёй на предмет компетентности с последующим выводом о возможности полагаться на такие показания. По сути, в такой ситуации эксперт выступает свидетелем;

- эксперты-консультанты по праву, которые не принимают участия в вынесении решения, но могут оказать консультационную поддержку судье по определённым правовым вопросам, представляют ему имеющие значение для дела информацию или соображения (также таких экспертов называют «друг суда», лат. *amicus curiae*) [7].

В западной цивилистике привлечение эксперта-свидетеля выходит за рамки обычной роли свидетеля в том, что он не просто описывает обстоятельства дела, как многие неспециалисты, но высказывает мнения и даёт подробные объяснения смысла доказательств, представленных в суде.

Существует чёткая разница между свидетелем, который должен изложить суду определённые сведения (информацию),

которые он имел возможность наблюдать, и экспертом, в обязанности которого входит доведение к сведению суда данными, которыми он располагает по итогам изучения вещественных доказательств и выстраивания алгоритма (схемы) противоправного деяния правонарушителя на месте происшествия, а также по результатам проведенных экспертиз в рамках возбужденного уголовного (административного) производства.

В странах ЕС основная роль эксперта заключается в предоставлении помощи судьям и другим лицам, принимающим решения в ходе судебного производства. Основное отличие от российской системы состоит в том, что эксперты могут проводить собственное установление фактов, а также оказывать помощь сторонам процесса в представлении доказательств.

Таким образом, эксперты либо дополняют недостаточные технические знания судьи, либо оказывают помощь в установлении фактов. При этом стоит отметить, что работа экспертов заканчивается там, где начинается оценка фактов, что является задачей только судьи. Это преобладает и в тех случаях, когда эксперту разрешено руководить или выполнять дачу показаний. Работа эксперта (экспертного заключения) очень важна во время судебного разбирательства, поскольку он специализируется на рассматриваемом вопросе. Судья не обязан следовать рекомендациям экспертного заключения, но тем не менее, суд должен обосновать свою точку зрения, которая расходится с мнением эксперта.

Эксперт должен составить и довести до сведения заинтересованных лиц экспертное заключение лично. Он также несёт за его содержание полную индивидуальную ответственность и не имеет права делегировать свои полномочия третьим лицам.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по рассматриваемой тематике. Как показал проведённый анализ, при сходных функциях в процессуальных механизмах привлечения экспертов и экспертных организаций в странах Европейского Союза и Российской Федерации имеются различия в нормах регулирования и исторически сложившемся порядке осуществления экспертной деятельности.

Процедуры регламентации составления экспертного заключения в РФ и ЕС имеют много общего.

Существенной является разница в подходе к процедуре выбора эксперта. Ряд стран, в том числе не относящихся к системе англо-саксонского права (Дания, Кипр), предусматривают право выбора эксперта сторонами, в русле принципа состязательности. В отдельных государствах выбор эксперта осуществляют государственные органы (Министерство юстиции, прокуратура), что по мнению авторов не может рассматриваться как качественное отличие от положения, когда выбор эксперта осуществляет суд. И в том, и в другом случае выбор осуществляется государственными органами, хотя в случае выбора эксперта не судом, а органом, обладающим сетью подведомственных экспертных учреждений (как, к примеру, Министерство юстиции РФ), возможно, выбор может осуществляться более квалифицированно. В этом случае принцип состязательности не реализуется в полной мере.

Более важным усматривается отличие в случае, когда в государстве действует система так называемых «сертифицированных» экспертов (Франция). В этом случае участники процесса ограждены от риска назначения некомпетентного эксперта. С другой стороны, в случае территориальной привязки эксперта к конкретному суду, не в полной мере будет реализован принцип состязательности.

По нашему мнению, российскому законодателю было бы целесообразно присмотреться к подобной реализации системы выбора эксперта. Возможно, наиболее перспективным решением было бы такое, когда сертификация экспертов реализована без формальной территориальной привязки. В этом случае, когда предмет исследований эксперта требует высокой квалификации (например, сложные оценочные или финансово-экономические экспертизы), суд не будет поставлен в ситуацию, когда отсутствует необходимый эксперт, а выбор сертифицированного эксперта будет служить гарантией качества. Наличие же множества сертифицированных экспертов, возможность их выбора будет являться соблюдением принципа состязательности.

Список использованных источников

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. – № 138-ФЗ. – Текст: электронный. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/.

2. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ. – Текст: электронный. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31871/.

3. О судебной экспертизе по уголовным делам: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28. – Текст: электронный. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108437/.

4. Лукичев, Б. А. Сравнительно-правовой анализ нормативных актов, регламентирующих производство судебной экспертизы и процессуальный статус сведущих лиц в уголовном процессе России и Германии / Б. А. Лукичев, С. Г. Алексеев. – Текст: непосредственный // *НОМОТНЕТИКА: Философия. Социология. Право.* – 2020. – Том 45. – № 3. – С. 516-526.

5. Дюпре Дени. Нормы и стандарты экспертизы во Франции / Дени Дюпре. – Текст: электронный. – URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575015&pos=1;-16#pos=1;-16.

6. Фролычева, Е. А. Сравнительный анализ порядка назначения судебной экспертизы в уголовном процессе России и Финляндии / Е. А. Фролычева. – Текст: непосредственный // *Вестник Удмуртского Университета.* – 2011. – Вып. 3. – С. 155-158.

7. Пен С. Г. Изучение зарубежного опыта судебно-экспертной деятельности / С. Г. Пен. – Текст: электронный. - URL: <http://repository.kazguu.kz/bitstream/handle/123456789/626/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%20%D0%A1%D0%93%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF% D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%28%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.